

Presencia de *Trissexodon constrictus* (Boubée, 1836) (Gastropoda: Trissexodontidae) en Cantabria

Jesús Ruiz Cobo¹ & Sergio Quiñonero Salgado^{2,*}

¹Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Carballo-Raba, c/ Alcalde Arche s/n, 39600 Muriedas, Cantabria, Spain; ²Associació Catalana de Malacologia, Museu Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona, Spain.

Rebut el 5 de gener de 2016
Acceptat el 14 de febrer de 2016

© Associació Catalana de Malacologia (2016)

Trissexodon constrictus (Boubée, 1836) es un gasterópodo terrestre de la familia Trissexodontidae. Su distribución abarca el Pirineo occidental de Francia y España; en este último, ha sido citado en el País Vasco y Navarra (Puente *et al.*, 1998; Larraz, 2007). Presenta una concha dextrógira, de forma redondeada, de unos 6–8 mm de diámetro, de color marrón claro a oscuro, suturas profundas, superficie recubierta de costillas radiales dispuestas regularmente, ombligo ancho y parcialmente cubierto por el borde columelar, abertura semilunar y estrecha, y peristoma de color blanco. Esta especie es estrictamente calcícola; habita entre rocas y musgo, bajo piedras hundidas en el suelo, en bosques situados en zonas húmedas y muy sombrías, y ocasionalmente se ha encontrado en cuevas (Puente, 1998). Se presenta desde prácticamente el nivel del mar hasta los 1.500 m (Gittenberger, 1968; Puente *et al.*, 1998).

En el presente artículo se da a conocer por primera vez la presencia de *Trissexodon constrictus* en Cantabria:

- Cueva de la Carnicería (Allendelagua, Castro Urdiales; Figuras 1–2) [30N ETRS89], 185 m; 3/2012, JRC *leg.* Dos conchas recientes (Figura 3).

La cueva de la Carnicería (Figura 1) se localiza en una ladera del Alto de San Antón. A pesar de encontrarse a escasa distancia de la línea de costa, el paisaje puede considerarse ya como de montaña baja, dados los fuertes desniveles del sector en el que, a poco más de 2 km de la costa, se alcanzan los 600 m de altura. La cavidad se abre en el fondo de una depresión kárstica situada en la base de un abrupto cantil, en el flanco suroeste de una elevación caliza, conocida como Alto de San Antón. Se trata de una estribación de la sierra de Linares, al este del núcleo de Castro Urdiales, en el extremo oriental de Cantabria. La cueva se ha formado a partir del contacto entre dos formaciones litológicas muy diferenciadas (Arozamena, 1979; IGME, 1982): como base del sistema, potentes formaciones detríticas, en concreto lutitas rojas con niveles arenosos de la formación Vega de Pas; y, sobre ellas, grandes bloques fallados de calizas, de génesis recifal y muy karstificables, correspondientes a la formación calizas de Oriñón, del Aptiense Superior. Estas calizas son las que conforman la cumbre de San Antón, muy destacada en el paisaje.

El amplio abrigo en que se integra la cueva se orienta hacia el suroeste y se localiza al fondo de una ancha fisura cubierta por helechos y musgos (Figura 1). *Trissexodon constrictus* se encontró en el suelo del abrigo, en un entorno protegido, entre bloques clásticos. Se trata de una zona fresca y húmeda por su orientación, por su situación, y por el drenaje de la depresión. La visita a la cavidad se realizó contando con la pertinente autorización de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Esta nueva cita de *T. constrictus* no sólo constituye la primera cita de la especie en Cantabria, sino también la

Figura 1. Foto de la cueva de la Carnicería, Cantabria.

más occidental en España.

Agradecimientos

Queremos agradecer a Sergi Gago y Jordi Cadevall las fotografías de la Figura 3, a Joaquín López Soriano su ayuda en la revisión del texto, y a David M. Alba y un revisor anónimo los comentarios que han permitido mejorar el manuscrito.

Bibliografía:

- Arozamena, J. (1979). Informe sobre las cuevas de Castro Urdiales. *Mem. A.C.D.P.S.* 4–6, 7–21.
- Gittenberger, E. (1968). Zur Systematik der in die Gattung *Trissexodon* Pilsbry (Helicidae, Helicodontinae) gerechneten Arten. *Zool. Med.* 13, 165–173.
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME) (1982). *Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. Castro Urdiales [hoja 36]*. Servicio de Publicaciones, Ministerio de Industria, Madrid.
- Larraz, M., Equisoain, J.J., Montilla, E. & Robles, E. (2007). Datos de distribución de *Laminifera pauli* (Mabille, 1865), *Elona quimperiana* (Férussac, 1821), *Trissexodon constrictus* (Boubée, 1836) y *Helicodonta obvolvata* (Müller, 1774) en Navarra. *Not. SEM* 47, 49–54.
- Puente, A., Altonaga, K., Prieto, C. & Ruiz, J.C. (1998). Los géneros *Gasullliella* Gittenberger, 1980, *Mastigophallus* Hesse, 1918, *Oestophorella* Pfeffer 1929 y *Trissexodon* Pilsbry 1894 en la Península Ibérica. *Arch. Moll.* 127, 43–55.

* Autor corresponsal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Mapa de localización de la localidad de procedencia de los ejemplares estudiados (cueva de la Carnicería, señalada con un asterisco) en Cantabria. El recuadro señala la situación de Cantabria dentro de la península Ibérica.

Figura 3. Ejemplar de *Trissexodon constrictus* procedente de Castro Urdiales.